

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedra faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globallashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

4-SINF O'QUVCHILARIGA MAQOLLAR MA'NOSINI TUSHUNTIRISH USULLARI

Suvonova Shohida Murodullo qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti maktabgacha va
 boshlang'ich ta'lim fakulteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqollar bolalarga nafaqat tilni rivojlantirishda, balki ularning madaniy va axloqiy tarbiyasini mustahkamlashda ham katta rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini maqollar bilan boyitishning dastlabki bosqichi – o'quvchilarga maqollar ma'nosini tushuntirishdir. Ushbu maqolada 4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: maqol, nutqni maqollar bilan boyitish, til rivojlanishi, madaniy va axloqiy tarbiya, maqollar ma'nosini tushuntirish usullari.

Abstract: Proverbs play an important role not only in the development of children's language skills but also in strengthening their cultural and moral education. The initial stage of enriching the speech of primary school students with proverbs is explaining the meanings of these proverbs. This article discusses methods for explaining the meanings of proverbs to 4th-grade students.

Key words: proverb, enriching speech with proverbs, language development, cultural and moral education, methods of explaining proverb meanings.

Аннотация: Пословицы играют важную роль не только в развитии речи у детей, но и в укреплении их культурного и нравственного воспитания. Начальным этапом обогащения речи учащихся начальных классов пословицами является объяснение значения самих пословиц. В данной статье рассматриваются методы объяснения значений пословиц для учащихся 4-х классов.

Ключевые слова: пословица, обогащение речи пословицами, развитие речи, культурное и нравственное воспитание, методы объяснения значений пословиц.

KIRISH

O'quvchi maqollardan o'z nutqida foydalana olishi uchun, avvalo, ko'p maqolni yoddan bilishi va ularning ma'nosini tushunishi kerak. Buning uchun ona tili va o'qish darolarida o'qituvchi ko'proq xalq maqollari ma'nosini sharhlashi, ma'lum bir xalq maqolini uning boshqa shakli bilan almashtirishga o'rgatishi kerak. 4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirishning quyidagi yo'llari mavjud:

To'g'ridan to'g'ri maqol ma'nosini izohlash. Bunda o'qituvchi maqollar ma'nosi izohlangan turli manbalardan foydalanib, o'quvchilarga maqollar ma'nosini sharhlaydi. Masalan, Sh. Shomaqsudov va Sh. Shorahmedovlarning "Hikmatnoma" deb nomlangan o'zbek maqollarining izohli lug'atidan foydalanish mumkin. 4-sinf o'qish kitobida maqollar alohida mavzu sifatida berilgan. Birinchi maqol "Ona yurtning – oltin beshiging", "Hikmatnoma" kitobida bu maqol quyidagicha izohlanadi: Maqollarimizda o'zbek xalqining ona-Vataniga bo'lgan cheksiz muhabbati, hurmati, sadoqati o'z aksini topgan. Ularda Vatan, el-yurt ulug'lanadi, har kim o'z elida erkin nafas olishi, izzat-hurmatda yashashi ko'rsatilib, Vatanni sevish, unga sodiq bo'lish zarurligi uqtiriladi [7, 300].

Shundan so'ng Vatanga muhabbat haqida bir qator maqollar keltirilib, shunday deyiladi: "Bu kabi turkum maqollarda Vatanning tinchligini saqlash, uning daxlsizligini, ozodligi va mustaqilligini ta'minlash, ona tuproqni dushman oyog'i ostida toptatmaslik, vayron bo'lishiga yo'l qo'ymaslik oliy burch ekanligi uqtiriladi" [7, 300].

Bundan keyin keltirilgan "Ona yurtning omon bo'lsa, rangi-ro'ying somon bo'lmas" maqoli yuqoridagi maqolga ma'nodosh bo'lib, faqat bunda kishining tinchligi, sog'ligi xalqi va Vatanning tinch-omonligiga bog'liqligiga urg'u berilgan. Bu maqollar 4-sinf o'qish kitobidagi "O'zbekiston – Vatanim manim" bo'limidagi she'r va hikoyalar mazmuniga mos keladi. Masalan, bu bo'limdagi "Mardlik va aql yorug'ligi" she'rida shunday misralar bor:

Aqlni faqat ilm Yorug' qilar, ukajon.

Yorug' aql Vatanni Olg'a boshlar begumon.

Bu misralar orqali o'quvchi Vatanni rivojlantirish uchun ilm olish zarurligini anglaydi. Ushbu maqoldan so'ng darslikda "Erinchoqlik boshga balo keltirar" maqoli keltirilgan. Bu maqolning ma'nosi o'quvchiga tushunarli. Maqolning ma'nosini chuqurroq anglatish uchun o'qituvchi o'quvchilardan bu maqol darslikdagi qaysi she'r mazmuniga mos kelishini so'raydi. O'quvchilar darslikdagi "Laqma it" she'rini eslaydi. Bu she'rda yozda bekorchilik qilib, sang'ib yuradigan, qishda dildirab yuradigan erinchoq it haqida so'z yuritiladi:

Har yoz itning ishi shunday:

Salqin yerda xurrak otib,
Dam oladi beg'am yotib.
Hamma ishda kuchuk bekor:
– Menga,– deydi, – uy na darkor?
Bir gap bo'lar qishda,– deyar,
– Erta g'amin eshak yebar...
She'r shunday misralar bilan xulosalanadi:
Yoz yemasan qishning g'amin,
Holingga voy, bo'lg'in amin.

Keyingi maqol: "Hunar bo'lsa qo'lingda, non topilar yo'lingda." Bu maqol "Hikmatnoma" da "Hunar, hunardan unar" maqoli izohida keltirilgan. Bu maqolning izohida Sa'diyning "Guliston" asaridan olingan quyidagi so'zlar keltiriladi:

"Bir donishmand farzandlariga shunday pand-u nasihat qilardi: Aziz o'g'lonlarim, hunar o'rganinglar, zero mol-u dunyoga ishonch yo'q va oltin-kumush safarda xatarlidir. Qaroqchi o'g'irlab ketadi yoki egasi yeb-ichib tamomlaydi. Ammo hunar qanday buloq, tunganmas davlatdir. Agar hunarmand molidan mahrum bo'lsa, qayg'usi yo'qdir, chunki hunarning o'zi davlatdir. Hunarmand qayerga borsa, qadrlanadi va uyning to'ridan joy oladi. Hunarsiz odam esa hamisha mashaqqat chekadi, tilanchilik qiladi" [7, 517].

Keyingi maqol: "Oz so'zla – soz so'zla." Bu maqol so'zlash madaniyatiga taalluqli. Bu maqolning izohi "Hikmatnoma" da yo'q. Lekin oz so'zlash, o'ylab gapirishning foydasi haqida mumtoz shoirlarimiz juda ko'p ajoyib misralarni yozib qoldirganlar. Masalan, Yusuf Xos Hojib shunday yozadi:

Til arslon misoli yotar qafasda,
Bexabar boshini yer u nafasda.
Alisher Navoiy esa:
Ko'p yemoq birla bo'lmagin hayvon,
Ko'p demoq birla bo'lmagin hayvon, –

deb yozadilar. Darhaqiqat, shunday. Axmogu nodonlarda sukut saqlash, ya'ni tilni tiyish qobiliyati bo'lmaydi. Ularning ishi va "burchi" og'ziga kelganini valdirash. Umuman, ma'no va mantiqi sust va suyuq gap-so'zlarning turgan-bitgani zaharli. Ular onnga ham, ruh va ko'ngilga ham yomon ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun aqlli kishi oz, kerakli va foydali so'zlarni so'zlaydi.

Keyingi maqol: "Olim bo'lsang, olam seniki." Bu maqolni o'qituvchi quyidagicha izohlashi mumkin: Olimlik – olam va odamni tanish. Ilm – hayot va jamiyatdagi muammolarni bexato yechish vositasi. Ilm tafakkurni yangilaydi, odamlar ongini eskicha tushuncha, qoloq qarashlardan xalos qiladi. O'quvchilar, atrofingizga bir qarang. Odamlar turmushda foydalanayotgan narsalar: samolyot, poyezd, televizor, kompyuter va boshqalarni ko'rasiz. Bu narsalar o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Ularni olimlar mashaqqatli aqliy mehnati bilan yaratgan. Fanning biror sohasi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lgan kishi olim deyiladi. Olimlar odamlarga yaxshini yomondan ajratishni o'rgatadi, turli kashfiyotlar qilib, jamiyatni rivojlantiradi va turmushni yengillashtiradi. Shuning uchun barcha odamlar, butun olam olimlarni hurmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Har bir mamlakatni uning olim odamlari dunyoga mashhur qiladi. Masalan, butun dunyoga O'zbekistonni Ibn Sino, Beruniy, Ulug'bek, Al-Xorazmiy kabi olimlari orqali taniydi. Siz ham qunt bilan o'qib, olim bo'lsangiz, Vatanimizni butun dunyoga mashhur qilasiz. Bu maqoldan keyin: "Ilm – aql chirog'i", "Bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r mingni" maqollari keltirilgan. Bu maqollar ham yuqoridagi fikrlarga hamohang.

O'qituvchi bu maqollarni izohlash uchun bilimning ahamiyatini oddiy hayotiy misollar bilan tushuntirib berishi lozim. Masalan, qo'shish, ayirish, bo'lish, ko'paytirishni bilmagan kishi bozorga borib biror narsa xarid qila olmaydi, uy qurmoqchi bo'lsa, unga qancha g'isht, taxta kerakligini hisoblay olmaydi. Hayotingizda ota-onangizdan, o'qituvchilardan, atrofingizdakilardan o'rgangan ko'p narsalar ham bilimdir. Masalan, suvning tashnalikni qondirishi, bug'doydan un qilinishi, undan xamir qilinishi, xamirdan non yopilishi, mevalardan murabbo tayyorlanishi, shox-shabbadan o'tin sifatida foydalanilishi va hokazolar – bular har bir kishining yashashi, kun kechirishi uchun zarur hayotiy bilimlardir. Bulardan tashqari, turli ilmiy kitoblardan o'qib, tabiat hodisalarini kuzatib, fikrlab hosil qilinadigan chuqur bilimlar bor.

Bilim so'zi asosan ana shunday bilimlarga nisbatan qo'llanadi. Bunday bilimga ega bo'lgan kishi olim deyiladi. Olimlar egallagan bilimi asosida yangi narsalarni kashf qiladi. Masalan, o'zimiz har kuni eshitadigan radioni olaylik. Biz radiodan eshitadigan ovoz maxsus radiouzatgich antennasi orqali radioto'lqinni nurlantiradi, natijada to'lqin xohlagan masofaga uzatiladi. Buning uchun hech qanday sim kerak bo'lmaydi. Radioto'lqin yordamida ovozni ma'lum masofaga uzatish usulini 1895-yilda rus olimi Aleksandr Popov kashf etgan. Endi esa radioaloqadan butun dunyo foydalanmoqda. Shuning uchun, o'quvchilar, siz qunt bilan o'qib, tinimsiz bilim egallashingiz lozim.

Keyingi maqol: "Do'stsiz boshim – tuzsiz oshim". Bu maqolning mazmuni – do'stlarsiz kechiriladigan hayot bemaza hayot. Chunki og'ir kunlarda do'st insonga suyanchiq bo'ladi. Inson do'st oldida o'zini xotirjam his qiladi. Do'stga ishonilmasa, olamda hech nimaga ishonch yo'q. Inson ko'nglini suyaydigan ikki tog' bo'lsa, bittasi do'stlikdir. Shuning uchun donishmand shoir Abu Abdullo Rudakiy jahonning barcha shodligini bir tarafga ajratib:

Jahonning shodligi yig'ilsa butun,
Do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun.

deb yozgan edi. Xalqimiz do'stning xosiyati haqida bundan tashqari yana shunday maqollar yaratgan: "Yuz so'ming bo'lmasin, yuzta do'sting bo'lsin", "Do'stlik – barcha boyliklardan afzal", "Quyosh havoni isitsa, do'stlik qalbni isitadi", "Daraxtni tomiri saqlaydi, odamni do'sti saqlaydi". Biroq do'st bo'lish oson ish emas. Do'stlikning birinchi sharti – o'ziga ravo ko'rmaganni do'stiga ravo ko'rmaslik. Undan keyin til va dil birligi bo'lishi shart. Kimning tili boshqa-yu, dili boshqa bo'lsa, u do'st emas. Do'stidan manfaat ko'rganda uning yonida bo'ladigan, manfaat yetmay qolganda uni tashlab ketadigan kishi ham haqiqiy do'st emas. Do'stlik – har qanday sharoitda ham do'stning yonida bo'lishdir. Yuqorida keltirilgan maqollar to'g'ri ma'noli maqollar bo'lib, ularning ma'nosini tushunish unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Biroq shunday maqollar borki, ko'chma ma'noda qo'llanadi. Masalan, quyidagi maqollarning ko'chma ma'nosi:

"Xavf-xatardan qo'rqqan maqsadga yetolmas":
Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmas;
O'g'ridan qo'rqqan mol yig'mas;
Kuchukdan qo'rqqan gado bo'lmas.

Tadqiqotchi Bibish Jo'rayeva aynan ana shu turdagi, ko'chma ma'noda qo'llanadigan paremalarnigina maqol deb hisoblaydi. U shunday deb yozadi: "Demak, maqollar – grammatik jihatdan tugallangan fikrni bildiruvchi, o'tkir mazmunli, ko'chma ma'noda ishlatiluvchi qisqa, ixcham xalq hikmatlaridir. Matallar esa grammatik jihatdan tugal fikrni bildiruvchi, faqat o'z ma'nosida – to'g'ri ma'noda qo'llaniluvchi qisqa, ixcham xalq hikmatlari hisoblanadi. Maqolning mataldan asosiy farqi – maqollarning idiomalashgan ko'chma ma'noga ega ekanligi va matallarning bu xususiyatga ega bo'lmay, faqat to'g'ri ma'noda qo'llanishida ko'rinadi". [8, 5]. Bunday ko'chma ma'noli maqollar ma'nosini tushuntirish murakkabroq bo'lib, bu o'quvchidan obrazli fikrlashni talab qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maqollar ma'nosini tushunish uchun, maqolda ifodalangan obrazlarni, belgi va xususiyatlarni odamlarga ko'chirish lozim. Masalan, "Qovun qovundan rang oladi" maqolini olamiz. O'qituvchi avval bu maqolning o'z ma'nosini tushuntiradi. Bir joyda, bir palakda o'sgan qovunlar bir xil rangda bo'ladi. Masalan, bittasi sariq bo'lsa, qolganlari ham sariq bo'ladi.

Keyin o'qituvchi maqolning ko'chma ma'nosini izohlashga o'tadi: – O'quvchilar, endi qovunning o'rniga odamlarni qo'yib ko'ramiz. Bir-biriga hamroh bo'lib yuradigan odamlar bir-biridan nima olishi mumkin?

O'quvchilar: – Bir-birining yaxshi yoki yomon xususiyatlarini olishi mumkin.

– To'g'ri. Sobir va Abdulla degan ikki bola do'st. Sobir – dangasa, o'qishni xush ko'rmaydigan bola. Abdulla esa mustaqil fikrli, irodali bola. Agar Abdulla Sobirning yo'rig'iga korsa, nima bo'ladi?

– Abdulla ham dangasa, o'qishni yoqtirmaydigan bolaga aylanadi.

To'g'ri. Demak, sizlar do'st tanlashda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Dangasa do'st sizga dangasaligini, yolg'onchi do'st esa yolg'onchiligini yuqtiradi. Ya'ni, "Qovun qovundan rang oladi."

Yoki "Nima eksang, shuni o'rasan" maqolini olaylik. O'qituvchi avval bu maqolning o'z ma'nosini tushuntiradi: – O'quvchilar, odam yerga bug'doy eksa, nima unib chiqadi?

O'quvchilar: – Bug'doy unib chiqadi.

O'quvchilar: – Tariq eksa-chi?

O'quvchilar: – Tariq unib chiqadi. – Yerga bug'doy ekib, tariq undirish mumkinmi?

O'quvchilar (kulib): – Yo'q.

Shundan so'ng o'qituvchi maqolning ko'chma ma'nosini izohlashga o'tadi:

– O'quvchilar, endi shu maqolning ma'nosini o'z hayotimizga, xulq-atvorimizga qo'llab ko'ramiz. Masalan, Sobir qo'pol, mushtumzo'r bola bo'lsa, sinfdoshlarini mazax qilsa, sinfdoshlari uni hurmat qiladimi?

O'quvchilar: – Yo'q, sinfdoshlari uni yomon ko'radi.

– Sobir xushmuomala bo'lsa, sinfdoshlari unga qanday munosabatda bo'ladi?

O'quvchilar: – Sinfdoshlari uni hurmat qiladi, yaxshi ko'radi.

– Yana bir narsa. Agar sizlar dangasalik qilib, yaxshi o'qimasangiz, nima bo'ladi?

O'quvchilar: – Ikki baho olamiz.

– Qunt bilan, tirishib o'qisangiz-chi?

O'quvchilar: – Besh baho olamiz.

Demak, o'quvchilar, "Nima eksang, shuni o'rasan" maqolining ko'chma, asosiy ma'nosi: kishi boshqalarga yaxshilik qilsa, bir kun kelib undan ham xuddi shunday yaxshilik qaytadi; agar yomonlik qilsa, albatta bir kuni yomonlik ko'radi. Yoki odam qunt bilan o'qib, hunar egallasa, hayotda o'z o'rnini topadi, baxtli hayot kechiradi. Dangasalik qilib bilim ham, hunar ham egallamasa, hayotda qiynaladi, hatto yomon yo'lga kirib ketishi mumkin. Boshqa bir maqolni olib ko'ramiz: "Bir tomchi suv chumoliga daryo ko'rinar."

O'qituvchi: – Bu maqolning o'z ma'nosi tushunarli. Uning ko'chma ma'nosini aniqlaymiz. Chumolini odam deb olsak, unda bir tomchi suv nima bo'lishi mumkin?

O'quvchilar: – Unchalik og'ir bo'lmagan ish bo'lishi mumkin.

O'qituvchi: – Unchalik og'ir bo'lmagan, ozgina ish ham ko'ziga ko'p ko'rinadigan odam qanaqa odam bo'ladi?

O'quvchilar: – Dangasa va jur'atsiz odam bo'ladi.

O'qituvchi: – Demak, o'quvchilar, "Bir tomchi suv chumoliga daryo ko'rinar" maqolining ma'nosi: dangasa va jur'atsiz kishiga ozgina ish ham ko'p va og'ir tuyulib, peshanasini tirishtiradi, ishdan bo'yin tovlaydi degani ekan.

Boshqa bir maqolni olamiz: "Mevali daraxtning boshi xam." Bu maqolning ma'nosi o'quvchilarga quyidagicha tushuntiriladi.

O'qituvchi: – O'quvchilar, avvalo bu maqoldagi xam so'zining ma'nosini aniqlaymiz. Qani, bu so'zning ma'nosini kim aytadi?

O'quvchilardan biri: – Xam degani egilgan degani, ustoz.

O'qituvchi: – Demak, maqolda mevali daraxtning boshi egilgan bo'ladi deyilyapti. O'quvchilar, o'zingiz ko'rgansiz, ko'p meva solgan daraxtning shoxlari egilib turadi. Endi shu mevali daraxt timsolini odamga qiyoslaymiz. Qanday odamni mevali daraxtga o'xshatish mumkin?

O'quvchilar: – Aqlli, bilimli, boshqalarga nafi tegadigan odamni.

O'qituvchi: – Qanday odamni mevasiz daraxtga o'xshatish mumkin?

O'quvchilar: – Aqlsiz, bilimsiz, boshqalarga nafi tegmaydigan odamni.

O'qituvchi: – "Boshi xam" jumlasini odamga nisbatan ishlatsak, bu nimani anglatadi?(O'quvchilar javob bera olmasa)

O'qituvchi: – "Boshi xam" jumlasini odamga nisbatan ishlatilsa, kamtar degan ma'noni anglatadi. Demak, bu maqolning ma'nosi: "Aqlli, bilimli, boshqalarga nafi tegadigan odam o'zini doimo kamtar tutadi, bilimini o'zgaralarga pesh qilmaydi," degani ekan.

Quyidagi maqolni olib ko'ramiz: "Qo'ldan berganga qush to'yimas." Bu maqol quyidagicha izohlanadi.

O'qituvchi: – O'quvchilar, bu maqolning o'z ma'nosi shuki, qafasdagi qushga egasi bir nima bersa yeydi, bermasa och qolaveradi, qush to'ymaydi. Endi bu maqolning ko'chma ma'nosini aniqlaymiz. O'quvchilar, qani aytinglarchi, qafasda o'tirib, egasining qo'lidan ovqat kutib o'tiradigan qushni qanday odamga o'xshatish mumkin?

O'quvchilar: – O'zi ishlamay, birov bergan narsani yeydigan odamga o'xshatish mumkin.

O'qituvchi: – Demak, o'quvchilar, bu maqolning ko'chma ma'nosi shunday: Imkoni boricha birovdan bir nima so'rama, o'z ehtiyojini o'zing ta'minlashga harakat qil. Chunki, birovning qo'lida qaram bo'lib qolgan odam o'zini noqulay sezadi. Qisinib, qimtinib yeydi, ovqatga miriqmaydi. Shuning uchun birovning beradigan luqmasini kutib o'tirma, o'zing mehnat qilib top, shundagina yayraysan, o'zingni erkin sezasan.

"Ko'rpangga qarab oyoq uzat" maqolini olib ko'ramiz. Bu maqolning ma'nosini izohlash quyidagicha amalga oshiriladi.

O'qituvchi: – O'quvchilar, ko'rpa kalta bo'lsa, odam qanday yotadi?

O'quvchilar: – Oyog'ini ichkariga tortib yotadi.

O'qituvchi: – Oyog'ini cho'zib yotsa-chi?

O'quvchilar: – Oyog'i ko'rpadan chiqib qoladi.

O'qituvchi: – Bu maqolning to'g'ri ma'nosi. Endi bu maqolning ko'chma ma'nosini aniqlaymiz. Misol uchun, bir kishi katta, hashamatli uy qurmoqchi bo'lsa-yu, shunday uy qurishga yetarli puli bo'lmasa, nima bo'ladi?

O'quvchilar: – U qiynaladi, boshqalardan qarz olishga majbur bo'ladi.

O'qituvchi: – Demak, o'quvchilar, maqolning ko'chma ma'nosi: O'z imkoniyatingga qarab ish qil, bo'lmasa qiynalib qolasan.

Endi: “Temirni qizig’ida bos” maqolini olib ko’ramiz.

O’qituvchi: – O’quvchilar, temirchilar temirni qizdirib, laxcha cho’g’day bo’lib turgan paytda urib, har xil shaklga kiritadilar. Temir sovib qolsa, uni har xil shaklga kiritish qiyin bo’ladi. Shuning uchun “Temirni qizig’ida bos”, – deyishadi. Endi maqolning ko’chma ma’nosiga o’tamiz. Temirning qizig’i deganda ishning ko’chma ma’nosi nima bo’lar ekan?

O’quvchilar: – Har bir ishni o’z vaqtida qil, orqaga surma, bo’ladi.

O’qituvchi: – To’g’ri, bu maqolning ko’chma ma’nosi: Har bir ishni o’z vaqtida qilsang, maqsadingga erishasan.

Navbatdagi maqol: “Havas bo’lsa, anqoning urug’i ham topilar.”

Bu maqolning ma’nosi quyidagicha tushuntiriladi.

O’qituvchi: – O’quvchilar, “Anqoning urug’i” degan iborani eshitganmisiz? Bu ibora topilmaydigan narsa degan ma’noni anglatadi. Demak, maqolning o’z ma’nosi: havas bo’lsa, topilmaydigan narsa ham topiladi ekan. Qani, endi shu maqolni o’z hayotingizga qo’llab, uning ko’chma ma’nosini aytinglar-chi?

O’quvchilar: – Biror ishga ishtiyok bilan kirishsang, albatta maqsadingga erishasan.

O’qituvchi: – To’g’ri, o’quvchilar. Shuning uchun ko’zlagan maqsadingizga qat’iylik va jur’at bilan intiling.

Endi quyidagi maqolni olib ko’ramiz: Toma-toma ko’l bo’lar, oqa-oqa sel bo’lar.

Bu maqolning ma’nosi quyidagicha tushuntiriladi.

O’qituvchi: – O’quvchilar, “toma-toma ko’l bo’lar” degani sizga tushunarli. Bir joyda tomchi tinimsiz toma-versa, ko’p suv yig’iladi. Endi maqolning ko’chma ma’nosini aniqlaymiz. Masalan, tomchining o’rniga “bilim”ni qo’yib ko’ramiz. Shunda qanday ma’no hosil bo’ladi?

O’quvchilar: – Odam bilimni oz-ozdan o’rganib borsa, bir kuni juda katta bilimga ega bo’ladi.

O’qituvchi: – O’quvchilar, xuddi shu ma’noni ifodalaydigan boshqa maqol bilasizlarmi?

O’quvchilar: – Oz-oz o’rganib dono bo’lar.

“Chumchuq so’ysa ham qassob so’ysin” maqolining ma’nosi quyidagicha izohlanadi.

O’qituvchi: – O’quvchilar, “qassob” so’zining ma’nosi nima?

O’quvchilar: – Qassob – mol, qo’y so’yuvchi odam.

O’qituvchi: – Chumchuq so’yish qiyin ish emas. Lekin maqolda “chumchuq so’ysa ham qassob so’ysin” deyilmoqda. Nima uchun?

O’quvchilar: – Chunki qassob o’z ishining ustasi. U o’z ishini qanday qilishni biladi.

O’qituvchi: – Demak, bu maqolning ko’chma ma’nosi: birovga bir ish qildiradigan bo’lsang, u ish arzimagan, kichik bo’lsa ham ustasiga, qo’lidan keladigan odamga murojaat qil, ekan.

“Shamol bo’lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi” maqolini olib ko’ramiz. Bu maqolning ma’nosi quyidagicha izohlanadi.

O’qituvchi: – O’quvchilar, shamol bo’lmasa ham, daraxtning uchi qimirlashi mumkinmi?

O’quvchilar: – Yo’q, qimirlamaydi.

O’qituvchi: – Demak, maqolning o’z ma’nosi tushunarli. Endi maqolning ko’chma ma’nosini aniqlaymiz.

Masalan, Karimjon degan bola bilan sinfdoshlari o’ynamaydi. Karimjon ota-onasiga: “Men sinfdoshlarimni sira ham xafa qilmayman. Nega ular men bilan o’ynamaydi?”, – deydi.

Ota-onasi unga: “Shamol bo’lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi. Sinfdoshlaringga yoqmaydigan biror qilg’ing borki, ular sen bilan o’ynamaydi”, – deydi. Demak, bu maqolning ko’chma ma’nosi: hayotda ro’y beradigan har bir voqea-hodisaning muayyan sababi bor. Sababsiz hech qanday oqibat bo’lmaydi.

“Birov uchun birov tush ko’rmaydi” maqolini olib ko’ramiz.

Bu maqolning ma’nosi quyidagicha tushuntiriladi.

O’qituvchi: – O’quvchilar, bir kishi boshqa kishi uchun tush ko’rib bera oladimi?

O’quvchilar: – Yo’q, har kim o’zi uchun o’zi tush ko’radi.

O’qituvchi: – Demak, maqolning o’z ma’nosi tushunarli. Endi maqolning ko’chma ma’nosini aniqlaymiz.

Masalan, Nodirjon matematika fanidan uyga vazifani otasi yoki onasiga bajartirmoqchi bo’lsa, ota-onasi unga: “Sen o’quvchisan. Uyga vazifani o’zing bajarishing kerak”, – deydi. Maqolning ko’chma ma’nosi ota-onaning ana shu javobida ifodalangan. Ya’ni har kim o’z ishini o’zi bajarishga harakat qilishi lozim. O’zi uchun o’zi jon kuydirmay, birovning yordamiga umid bog’lash yaxshi emas. Buning foydasi ham, samarasi ham yo’q.

“Bola yig’lamasa, ona sut bermaydi” maqolini olib ko’ramiz. Bu maqolning ma’nosi quyidagicha tushuntiriladi.

O’qituvchi: – O’quvchilar, sizlarning chaqaloq ukangiz yoki jiyaningiz bo’lsa kerak, shundaymi?

O’quvchilar: – Ha, bor.

O’qituvchi: – Onasi shu chaqaloq ukangizga qachon sut beradi?

O’quvchilar: – Qachon yig’lasa.

O’qituvchi: – To’g’ri, chaqaloq jim yotsa, onasi sut bermaydi. Bu maqolning o’z ma’nosi.

Endi maqolning ko'chma ma'nosini aniqlaymiz. Mana, masalan, sizlarni olaylik. Qaysi birlaringiz o'qishga chin dildan kirishib, tushunmagan narsalarini doimiy ravishda o'qituvchidan so'rab borsa, o'qituvchi ham o'sha bolalarga ko'proq e'tibor qaratadi. O'qishda qiziqmay, o'qituvchidan so'ramaydigan o'quvchilarga esa o'qituvchi ham e'tibor bermaydi. Demak, maqolning ko'chma ma'nosi shunday: kishi o'zining biror ehtiyojini toki aytma-guncha, boshqa odam buni bilmaydi, sezmaydi va shu ehtiyojni qondirish harakatida ham bo'lmaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maqollar ma'nosini o'quvchilarga tushuntirishda turli usullardan foydalaniladi.

Birinchi usul – to'g'ridan to'g'ri maqol ma'nosini izohlash bo'lib, bunda o'qituvchi maqollar ma'nosi izoh-langan turli manbalardan foydalanib, ularni o'quvchilarga sharhlaydi.

Ikkinchi usul esa – maqolning ko'chma ma'nosini tushuntirishdir. Bunday ko'chma ma'noli maqollar ma'nosini tushuntirish murakkabroq bo'lib, bu o'quvchidan obrazli fikrlashni talab qiladi. Bunday maqollar ma'nosini to'g'ri tushunish uchun unda ifodalangan obrazni, belgi va xususiyatlarni odamlarga ko'chirish zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar sharhi:

1. O'qish kitobi. 4-sinf. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Xo'jaeva R. Maqollar va ularning ko'chma ma'nosi. – Toshkent, 2014.
3. Omonov S. Adabiyotshunoslik va o'quv jarayoni (Fan va texnologiyalar). – Toshkent, 2017.
4. Rahmonov M. Ona tili va adabiyot (3–4-sinf darsliklari uchun metodik qo'llanma). – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. To'raqulova D. Xalq og'zaki ijodi va uning o'quvchilarga ta'lim berishdagi roli. – Toshkent: Ta'lim, 2015.
6. Sharipov Sh. Boshlang'ich sinflarda o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
7. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma (o'zbek maqollarining izohlari lug'ati). – Toshkent: UzSE, 1990.
8. Jo'rayeva B. Maqolning yondosh til hodisalari va ma'naviy xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2006. – 110 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.